

EXPLORANDO OS BENEFÍCIOS DAS MÍDIAS DIGITAIS: PERSPECTIVAS DE EDUCADORES E ALUNOS NA APRENDIZAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.16574334

Andressa Gonçalves Marques Moura

Pedagoga. Especialista em Neuropsicopedagogia. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: mouraagm@yahoo.com.br

RESUMO: Este artigo se apresenta enquanto trabalho de conclusão da disciplina Mídias Digitais e Linguagem Audiovisual no Ensino On Line, do curso de Mestrado da MUST University. O texto a seguir, construído a partir do método de pesquisa bibliográfica, tem por objetivo explorar alguns conceitos sobre o uso de mídias digitais na educação e quais os benefícios percebidos, analisando as perspectivas tanto dos educadores como dos estudantes sobre o uso dessas ferramentas no processo de aprendizagem. A partir da pesquisa, foram encontrados textos que destacam como as mídias digitais diversificam os métodos de ensino e promovem uma educação mais interativa e acessível. Os resultados revelaram que, para os educadores, essas ferramentas oferecem novas oportunidades para engajar os alunos e personalizar o ensino, enquanto os alunos relatam maior motivação e interesse quando expostos a recursos digitais. O artigo conclui que, quando implementadas de forma estratégica, as mídias digitais podem enriquecer de forma significativa a experiência educacional e preparar melhor os estudantes para os desafios do século atual.

Palavras-chave: Mídias Digitais . Perspectivas . Educação . Aprendizagem

ABSTRACT: This article is presented as the concluding work of the subject Digital Media and Audiovisual Language in Online Education, on the Master's course at MUST University. The following text, constructed using the bibliographical research method, aims to explore some concepts about the use of digital media in education and the perceived benefits, analyzing the perspectives of both educators and students on the use of these tools in the learning process. From the research, texts were found that highlight how digital media diversify teaching methods and promote a more interactive and accessible education. The results revealed that, for educators, these tools offer new opportunities to engage students and personalize teaching, while students report greater motivation and interest when exposed to digital resources. The article concludes that, when implemented strategically, digital media can significantly enrich the educational experience and better prepare students for the challenges of the current century.

Keywords: Digital Media . Perspectives . Education . Learning

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

1 Introdução

O uso das mídias digitais na educação tem se expandido rapidamente, transformando a maneira como professores e alunos interagem com o conhecimento. Desde a inclusão de recursos audiovisuais até plataformas de ensino à distância, essas ferramentas estão cada vez mais presentes no cotidiano escolar. Com a ampliação do acesso à internet e das tecnologias móveis, o acesso à informação e a novas formas de ensino-aprendizagem têm se tornado mais dinâmico e flexível. Diante desse cenário, torna-se essencial explorar os benefícios que as mídias digitais podem oferecer, tanto do ponto de vista dos educadores quanto dos alunos.

Este artigo tem como objetivo investigar, a partir de uma pesquisa bibliográfica, as perspectivas de educadores e alunos sobre os impactos das mídias digitais no processo de aprendizagem. A pesquisa foi baseada na leitura de artigos sobre o tema que analisam o papel dessas ferramentas na promoção de uma educação mais interativa, acessível e personalizada. Ao longo das últimas décadas, as mídias digitais passaram a ser vistas não apenas como complementos ao ensino tradicional, mas como elementos centrais que podem potencializar o aprendizado, promovendo maior engajamento e autonomia dos estudantes.

Nesse sentido, a partir dessa pesquisa, foi possível identificar que educadores valorizam o uso das mídias digitais por sua capacidade de diversificar os métodos de ensino, enquanto alunos relatam maior motivação e interesse quando essas ferramentas são incorporadas às aulas. Sendo assim, este artigo visa discutir esses benefícios em profundidade, apresentando as vantagens que as mídias digitais podem proporcionar no contexto educacional e analisando como a sua integração pode colaborar para a formação de alunos mais ativos e preparados para os desafios do século atual.

2 Apontamentos sobre o uso das mídias digitais na educação: benefícios para alunos e professores

O uso das mídias digitais na educação tem se tornado uma prática cada vez mais comum e relevante, e refletem uma transformação significativa na forma como o ensino é conduzido, indo além dos métodos de ensino tradicionais. Com o advento das tecnologias digitais, as salas de aula têm se adaptado para incorporar uma variedade de ferramentas e recursos que oferecem novas formas de interação e aprendizado. Desde a utilização de vídeos e podcasts até

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

plataformas de ensino online e redes sociais educativas, essas mídias proporcionam uma experiência de aprendizagem mais diversa e, neste contexto, é fundamental explorar como essas tecnologias beneficiam tanto educadores quanto alunos e quais são as suas perspectivas sobre essas mudanças. Isso ocorre, pois,

As escolas têm percebido a importância das tecnologias para a aprendizagem na atualidade. Pensar no processo de ensino e aprendizagem em pleno século XXI sem o uso constante dos diversos instrumentos tecnológicos é deixar de acompanhar a evolução que está na essência da humanidade (Silva & Correa, 2014, p. 26).

Os educadores, segundo Silva e Correa (2014), ainda aparentam certa resistência, muitas vezes, a esses novos modelos educacionais. Para os autores, isso se dá porque pode existir uma dificuldade de compreensão sobre o papel das tecnologias, bem como no próprio uso das mesmas. Entretanto, os autores compreendem que,

O educador precisa se abrir a esse formato novo que se apresenta e que muitas vezes bate à sua porta. A partir dessa aceitação ele compreenderá que a escola também mudou e que precisa de pessoas capazes de introduzir novos paradigmas no seu processo formador(...). (Silva & Correa, 2014, p. 32).

Entretanto, estudiosos sobre o assunto, têm relatado que as mídias digitais permitem uma maior flexibilidade e criatividade na elaboração de suas aulas (Silva et al., 2023). A possibilidade de incorporar recursos audiovisuais e interativos não só enriquece o conteúdo, mas também facilita a explicação de conceitos complexos de maneira mais acessível. Ferramentas como apresentações em slides, vídeos educativos e simulações online ajudam a ilustrar tópicos e capturam a atenção dos alunos de forma mais eficaz do que métodos tradicionais. Essa variedade de recursos contribui para uma abordagem mais multimodal, que pode atender a diferentes estilos de aprendizagem e aumentar a retenção de informações.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

reduzindo jornadas de tempo. Isso mostra que as mídias digitais não apenas beneficiam os alunos, mas também os professores (Silva et al., 2023, p. 132)

Além disso, as mídias digitais proporcionam aos educadores uma oportunidade de personalizar o ensino de acordo com as necessidades individuais dos alunos (Silva e Correa, 2014). Plataformas de ensino online e aplicativos educacionais permitem a criação de atividades e materiais adaptados ao nível de competência de cada estudante. Com isso, é possível oferecer um ensino mais direcionado e ajustar o ritmo das aulas para que todos os alunos possam acompanhar o conteúdo de forma adequada. Essa personalização é especialmente útil em salas de aula com uma grande diversidade de habilidades e conhecimentos prévios.

Do ponto de vista dos alunos, as mídias digitais têm mostrado impactos positivos significativos. Muitos estudantes relatam maior motivação e engajamento quando são expostos a recursos digitais, como vídeos interativos e jogos educacionais. Esses recursos tornam o aprendizado mais dinâmico e envolvente, promovendo uma maior participação nas atividades propostas (Silva e Correa, 2014). Além disso, o acesso a conteúdos digitais permite que os alunos aprendam de forma mais autônoma e explorem áreas de interesse de maneira mais aprofundada, facilitando um aprendizado mais autodirigido (Silva e Correa, 2014).

A interatividade proporcionada pelas mídias digitais também desempenha um papel crucial na colaboração entre os alunos (Silva et al., 2023). Ferramentas como fóruns de discussão, chats e plataformas de trabalho colaborativo permitem que os estudantes compartilhem ideias, trabalhem em projetos conjuntos e discutam conceitos fora do ambiente de sala de aula tradicional. Essa colaboração não apenas enriquece o processo de aprendizagem, mas também desenvolve habilidades sociais e de trabalho em equipe que são essenciais no ambiente profissional.

Outro benefício importante das mídias digitais é a acessibilidade que elas oferecem. Com a digitalização dos materiais didáticos e o uso de plataformas online, os alunos podem acessar recursos educacionais de qualquer lugar e a qualquer momento (Mélo, 2020). Essa flexibilidade é particularmente benéfica para aqueles que enfrentam barreiras físicas ou logísticas para frequentar aulas presenciais. A capacidade de revisar conteúdos e participar de atividades online amplia as oportunidades de aprendizagem e permite que os alunos mantenham um ritmo de estudo que se adapta às suas circunstâncias pessoais.

No entanto, a integração das mídias digitais na educação também apresenta desafios. A

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

dependência excessiva de tecnologias pode levar a questões como a distração e o acesso desigual às ferramentas necessárias. Além disso, nem todos os educadores e alunos têm o mesmo acesso, nem estão igualmente familiarizados com as tecnologias digitais, o que pode criar uma disparidade na eficácia do uso dessas ferramentas (Mélo, 2020). É crucial que haja suporte técnico e formação adequada para garantir que todos possam tirar proveito dos benefícios das mídias digitais. Segundo Silva et al. (2023), “(...) a desigualdade no acesso às mídias digitais é um problema persistente. Apesar do aumento do acesso à internet e aos dispositivos móveis, ainda existem diferenças significativas no acesso e uso das mídias digitais entre diferentes grupos sociais e regiões do Brasil (p. 131).

A pesquisa bibliográfica realizada neste estudo revelou que a formação contínua dos educadores é essencial para a implementação bem-sucedida das mídias digitais. Todos os autores utilizados neste texto mencionaram como é fundamental a formação dos educadores, para que estes possam utilizar as ferramentas em sua máxima potência. Também pontuaram que os profissionais de educação precisam estar atualizados com as últimas tecnologias e práticas pedagógicas para maximizar o impacto positivo dessas ferramentas. Nesse caso, programas de desenvolvimento profissional que incluam treinamento em novas tecnologias e metodologias digitais são fundamentais para preparar os educadores para os desafios e oportunidades do ensino digital.

Sendo assim, a integração das mídias digitais na educação oferece uma gama de benefícios que podem enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Desde a diversificação dos métodos pedagógicos e a personalização do ensino até o aumento do engajamento e a colaboração entre os alunos, essas ferramentas têm o potencial de transformar positivamente o ambiente educacional. No entanto, é importante que a adoção dessas tecnologias seja feita de maneira reflexiva e informada, garantindo que todos os envolvidos estejam preparados para utilizar as mídias digitais de forma eficaz e equitativa (Silva e Correa, 2014).

3 Considerações Finais

A partir do exposto, destaca-se que o uso das mídias digitais na educação oferece uma série de benefícios para o processo de ensino-aprendizagem, tanto para educadores quanto para alunos. A pesquisa bibliográfica revelou que essas ferramentas não apenas diversificam os métodos pedagógicos, mas também favorecem o desenvolvimento de competências essenciais, como a autonomia, o pensamento crítico e a criatividade. Além disso, a integração das mídias digitais tem o potencial de tornar a educação mais inclusiva e acessível, permitindo que os

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

estudantes aprendam em seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades individuais.

No entanto, a incorporação das mídias digitais deve ser feita de maneira planejada e reflexiva, considerando os contextos educacionais específicos e as necessidades dos alunos. O sucesso dessa integração depende, em grande parte, do preparo dos educadores e da infraestrutura disponível. A pesquisa indica que, quando utilizadas de forma estratégica e intencional, as mídias digitais podem transformar positivamente a experiência educacional, promovendo uma aprendizagem mais significativa, interativa e conectada com as demandas da sociedade contemporânea.

4 Referências Bibliográficas

Mélo, V. N. de O. (2020). Mídias na Educação: impactos, contribuições e desafios no processo de aprendizagem. *Revista Educação Pública*. Qualis B1 - CAPES. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/23/26/midias-na-educacao-impactos-contribuicoes-e-desafios-no-processo-de-aprendizagem> Acesso em 10 de setembro de 2024.

Silva, R. F. da & Correa, E. S. (2014) Novas tecnologias e educação: a evolução do processo de ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea. *Educação & Linguagem*, ano 1, jun., p. 23-35. Disponível em: <https://fvj.br/revista/wp-content/uploads/2014/12/2Artigo1.pdf> Acesso em 10 de setembro de 2024.

Silva, J. R., Escobar, C. T., Silva, C. L., Meroto, M. B. das N., & Narciso, R. (2023). INTEGRANDO O FUTURO: A IMPORTÂNCIA DAS MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA. *Revista Amor Mundi*, 4(11), 127–136. Disponível em: <https://doi.org/10.46550/amormundi.v4i11.381> Acesso em 11 de setembro de 2024.